

УДК 004.04

Олейник Павел Петрович

к. т. н., системный архитектор программного обеспечения
ОАО "Астон", доцент, Шахтинский институт (филиал) Южно-Российского
государственного политехнического университета им. М.И. Платова, г. Ростов-на-Дону
xsl@list.ru

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АППАРАТ ОПИСАНИЯ ОБЪЕКТНЫХ МОДЕЛЕЙ

Аннотация. В статье представлено формальное описание объектных моделей в понятиях унифицированной метамодели объектно-ориентированных приложений баз данных, разрабатываемой автором и независимой от предметной области.

Ключевые слова: Объектно-ориентированное программирование; Объектно-ориентированные базы данных; Метамодель объектной системы; Формальное описание объектных моделей.

В настоящее время доминирующей методологией, используемой при разработке приложений, является объектно-ориентированный подход. В данной статье представлен математический аппарат, позволяющий формально описать объектную модель для любой предметной области.

Базисом для разрабатываемого подхода является метамодель, используемая в унифицированной среде быстрой разработки корпоративных информационных систем SharpArchitect RAD Studio [1]. В работах [2-11] была представлена полная диаграмма классов метамодели и подробно описано назначение классов, а также её эволюция и расширение. Здесь рассмотрим лишь значимые для данной статьи фрагменты. На рис. 1 представлен фрагмент унифицированной метамодели объектной системы с отображением ключевых ассоциаций, важных для дальнейшего обсуждения.

Корнем иерархии, представляющей сущности предметной области является абстрактный метакласс Class, имеющий два унаследованных: 1) InheritableClass – используется для представления метаклассов, которые могут быть наследуемыми, т.е. поддерживают наследование; 2) NotInheritableClass – применяется для представления метаклассов, которые не могут быть унаследованы. Метакласс Enum позволяет представить перечисление или множество значений одного простого типа.

Абстрактный базовый метакласс `CustomAttributedClass` используется для представления метаклассов, которые имеют атрибуты. Метакласс `DomainClass` применяется для представления классов предметной области. Экземпляры класса предметной области позволяют описывать классы сущностей (например, Клиент, Продукт, Продажа), объекты которых (например, Иванов, Хлеб) сохраняются в БД. Для упрощения описания будем называть экземпляры класса предметной области просто классы предметной области (если не предполагается иное).

Рис. 1 – Фрагмент унифицированной метамодели объектной системы
Абстрактный метакласс `ComputationalClass<TBaseClass>` является базовым

для всех вычисляемых метаклассов, т.е. тех классов, экземпляры которых не сохраняются в БД, а вычисляются в момент выполнения программы (транзистентные).

Перейдем к рассмотрению метаклассов, используемых для описания атрибутов классов. Корневым абстрактным метаклассом, представляющим атрибут, является `AbstractAttribute`. Унаследованные от `VirtualAttribute` классы применяются для представления атрибутов, которые не были созданы разработчиком прикладной предметной области, а были представлены системой. Они необходимы для понимания метамодели и упрощения процесса разработки программного обеспечения. `SystemAttribute` позволяет описать атрибуты, которые являются системными и присутствуют в языке C#. Класс `GeneratedAttribute` применяется для представления атрибутов, которые автоматически генерируются системой. Например, при наследовании от базового древовидного класса автоматически добавляется атрибут `Node`, позволяющий получить дочерние узлы и таким образом образовать иерархическую структуру.

Для представления атрибутов, значения которых может задавать пользователь, используется абстрактный базовый метакласс `ConcreteAttribute`. Так как система реализуется на языке C#, то при сохранении значений в базе данных используются типы данных этого языка. Для описания этого момента добавлен параметрированный метакласс `TypedAttribute<TDefaultValue>`. `TypeAttribute` используется для представления свойств, значения которых могут сохранять ссылку на тип данных языка C#.

Метакласс `ClassedValueAttribute<TValueClass, TDefaultValue>` используется для представления атрибутов, значениями которых выступают экземпляры различных экземпляров классов сущностей, присутствующих в предметной области. Метакласс `NotInheritableClassedValueAttribute<TValueClass, TDefaultValue>` сохраняет экземпляры ненаследуемых классов. Например, `EnumAttribute`, наследуемый от описанного, используется для сохранения значений перечислений/множеств.

Абстрактный метакласс `MultiplicityClassedValueAttribute<TValueClass, TDefaultValue>` используется для представления значений атрибутов, которые могут хранить не только атомарные значения, но и коллекцию значений.

Метакласс `DesignTimeClassedValueAttribute<TValueClass, TValue>` позволяет сохранять ссылку на экземпляры классов времени разработки. Так `BuiltInClassAttribute` используется для хранения объектов классов реализации метамодели в `SharpArchitect RAD Studio`. В свою очередь `MetaModelClassAttribute` позволяет сохранить информацию о классе метамодели прикладной предметной области. Оба описанных метакласса позволяют манипулировать метамоделью в момент выполнения приложения. Подобный подход используется во многих современных языках программирования, поддерживающих обширную метаинформацию. Так в `C#` имеется технология отражения (`reflection`), позволяющая реализовать подобные вещи.

Для реализации поведения в `SharpArchitect RAD Studio` используются различные синтаксические конструкции и метаклассы. Корневым абстрактным метаклассом метода является `Method`. В настоящий момент в системе поддерживаются только методы, реализуемые в виде программного кода и представляемые в виде экземпляров метаклассов, унаследованных от `CodeMethod`. Метакласс `VisualCodeMethod` позволит создать визуальный метод, который отображается пользователю в виде графического элемента в интерфейсе. А `HelperCodeMethod` представляет собой вспомогательный метод, который используется для вызова другими методами и свойствами, т.е. не участвует в формировании интерфейса.

События являются неотъемлемым элементом поведения, используемым при разработке объектно-ориентированных приложений.

Иерархия довольно простая. Корневым абстрактным метаклассом, представляющим событие, является `Event`. `AfterChangedAttributeValueEvent` используется для событий изменения значений атрибутов и имеет в своём составе не только название измененного атрибута, но и возможность получения значения до и после изменения. Событие `AfterDeletedEvent` вызывается после удаления объекта. Отметим, что физически объект не удаляется из БД, а лишь помечается как удаленный. Это связано с возможным наличием связей с

другими объектами и необходимостью предоставить возможность восстановления случайно удаленного объекта. Именно после установки этой метки вызывается данное событие. Метакласс `AfterLoadedEvent` позволяет создать обработчик события, возникающего после загрузки объекта из БД. Метакласс `AfterSavedEvent` описывает событие, возникающее после сохранения объекта в БД. Метакласс `BeforeDeletingEvent` используется для представления события, возникающего перед удалением объекта. Если необходимо выполнить определенные действия перед сохранением, то необходимо создать экземпляр метакласса `BeforeSavingEvent`. Программный код инициализации нового объекта выполняется в объекте типа `InitializationEvent`.

В настоящее время неотъемлемым этапом разработки любой крупной системы является написание валидационных правил, которые проверяются в определенный момент времени (чаще всего при сохранении объекта) и подтверждают целостность и непротиворечивость данных. Корневым абстрактным метаклассом является `ValidationRule`. Непосредственно от него унаследован `ClassCheckingValidationRule`, который позволяет описывать правила проверки условий на уровне класса (т.к. реализует интерфейс `IClassLevelValidationRule`). Метакласс `InvertableClassCheckingValidationRule` позволяет описывать инвертируемые условия, т.е. в отличие от обычных валидационных правил, требующих удовлетворения критерию, инвертирующие правила позволяют требовать не удовлетворения условию (т.е. инвертировать результат). Реализованный метакласс `CriteriaCheckingValidationRule` позволяет задать логическое проверяемое условие в виде строки и указать набор атрибутов, которые нарушают это условие. `ConcreteAttributesValidationRule` описывает валидационные правила, в которых участвуют определенные атрибуты класса, унаследованные от `ConcreteAttribute`.

В крупных приложениях часто возникает задача визуального выделения отдельных полей, столбцов или целых строк в зависимости от их значений. Кроме того, часто возникает необходимость скрыть или сделать неактивными некоторые поля ввода или скрыть их из формы. Корневым базовым

метаклассом является `VisualizationRule`. `ActionsVisualizationRule` позволяет описать визуализационные правила для различных действий, таких как кнопки Сохранить, Создать новый, Редактировать и т.п. Метакласс `AttributesVisualizationRule` позволяет описать визуализационные правила для атрибутов класса. Экземпляры `MethodsVisualizationRule` позволяют определить правила для визуализационных методов (экземпляры `VisualCodeMethod`).

В качестве формального базиса для описания будем использовать теорию множеств. При этом все операции программы можно моделировать как набор манипуляций с множествами.

При проектировании информационных системы необходимо построить модель предметной области, содержащих различные типы сущностей. Например, сущность Продукт, Приход и Расход являются сохраняемыми сущностями, а сущность Оборотно-сальдовая ведомость является вычисляемой, т.е. её экземпляры не сохраняются в БД непосредственно а рассчитываются на основании других сохраняемых сущностей. С формальной точки зрения, формальная модель модели предметной области, построенной в понятиях унифицированная метамодели объектно-ориентированного приложения БД (ФММПО_{УММОПБД}) представляет собой вектор, состоящий из множеств и представляемый как (1):

$$DMFM = \langle DC, HC, QC, MPC, EC \rangle \quad (1)$$

где:

DC (DomainClass) – непустое множество классов предметной области, т.е. $dmfm \in DMFM, DC \neq \emptyset$;

HC (HelperClass) – множество вспомогательных классов;

QC (QueryClass) – множество классов-запросов;

MPC (MethodParameterClass) – множество классов-параметров методов;

EC (EnumClass) – множество классов-перечислений и классов-множеств элементов;

при этом выполняются следующие ограничения:

Рассмотрим описание каждого перечисленного множества. Классы предметной области (КПО, Domain Class, DC) - это ключевой элемент используемый для моделирования сущностей предметной области экземпляры которых сохраняются в БД. В общем случае для описания всех классов

предметной области (DC) используется множество, элементами которых является вектора и описываемое как (2):

$$DC = \{ \langle ATT, BC_{dc}, M, E, VLR, VSR, BNC, R \rangle \} \quad (2)$$

где элементы вектора каждого КПО заданы следующим образом:

ATT (Attribute) – множество атрибутов класса предметной области, $ATT \neq \emptyset \vee BC \neq \emptyset$;

BC_{dc} (BaseClass) – множество базовых классов предметной области, от которого унаследован данный, $DC \in BC_{dc}$;

M (Method) – множество методов класса, позволяющих реализовать поведение экземпляров классов, т.е. динамическую составляющую;

E (Event) – множество обработчиков событий, возникающих в жизненном цикле объекта класса предметной области;

VLR (ValidationRule) – множество предикатов, представляющих валидационные правила, которым должен отвечать каждый объект;

VSR (VisualizationRule) – множество визуализационных правил, которые управляют видимостью, доступностью, цветом отдельных атрибутов;

BNC (BehaviorController) – множество контроллеров поведения, позволяющих управлять как поведением объектов, так и пользовательским интерфейсом приложения;

R (Report) – множество отчетов системы, позволяющие выводить экземпляры класса (объекта) в удобном для пользователя виде с возможностью распечатки данных.

При этом выполняется следующие ограничение:

$$dc \in DC, \forall bc_{dc} \in BC_{dc} \subset DC \Rightarrow dc \in BC_{dc}$$

Для описания свойств (характеристик) экземпляров классов (объектов)

необходимо описать множество атрибутов ATT, формально описываемое как (3):

$$ATT = \{ \langle Name, AttributeKind, Multiplicity, dc, hc, ec \rangle \} \quad (3)$$

где:

Name – уникальное название атрибута (правильный идентификатор);

AttributeKind – вид атрибута;

Multiplicity – множественность атрибута (минимальное и максимальное количество связанных объектов);

dc – класс предметной области ($dc \in DC$), указывается когда AttributeKind = DomainClassAttribute или AttributeKind = GeneratedAttribute;

hc – вспомогательный класс ($hc \in HC$), указывается когда AttributeKind = HelperClassAttribute или AttributeKind = GeneratedAttribute;

ec – класс-перечисление / класс-множество ($ec \in EC$), указывается когда AttributeKind = EnumAttribute.

Система предоставляет разработчику множество различных видов атрибутов, которые можно представить как (4):

```
AttributeKind = {BuiltInClassAttribute, ColorAttribute,
  DateTimeAttribute, DecimalAttribute, DomainClassAttribute,
  EnumAttribute, FileDataAttribute, GeographyAttribute,
  GeometryAttribute, HelperClassAttribute, HyperLinkAttribute,
  ImageAttribute, IntAttribute, LogicalAttribute,
  MetaModelClassAttribute, MoneyAttribute, ObjectAttribute,
  StringAttribute, SymbolAttribute, TextAttribute,
  TimeAttribute, TypeAttribute} (4)
```

где:

BuiltInClassAttribute – Встроенно-классовый атрибут, используется для сохранения экземпляра метамодели

ColorAttribute – Цветовой атрибут, используется для представления целочисленной константы описывающей цвет

DateTimeAttribute – Дата-временной атрибут, используется для представления даты и времени

DecimalAttribute – Дробный атрибут, значением которого является дробное число

DomainClassAttribute – Предметно-классовый атрибут, значением которого является экземпляр (объект) класса предметной области. Часто используется для организации отношений ассоциаций

EnumAttribute – Перечисляемый/Множественный атрибут, используется для хранения значения перечисления/ множества

FileDataAttribute – Файловый атрибут, используется для сохранения содержимого файла

GeneratedAttribute – Сгенерированный атрибут, применяется для представления атрибутов, которые автоматически генерируются системой

GeographyAttribute – Географический атрибут, используется для представления географических координат

GeometryAttribute – Геометрический атрибут, используется для хранения геометрических объектов

HelperClassAttribute – Вспомогательно-классовый атрибут, используется для сохранения экземпляров вспомогательных классов, для реализации вычислений

HyperLinkAttribute – Гиперссылочный атрибут, значением которого является гиперссылка

ImageAttribute – Графический атрибут, используется для сохранения изображений

IntAttribute – Целочисленный атрибут, применяется для хранения целочисленных значений

LogicalAttribute – Логический атрибут, используется для хранения булевого значения (0 или 1)

MetaModelClassAttribute – Метамодельно-классовый атрибут, применяется для сохранения экземпляра описания класса

MoneyAttribute – Денежный атрибут, применяется для сохранения значений в валюте

ObjectAttribute – Объектный атрибут, используется для сохранения объекта любого типа

StringAttribute – Строковый атрибут, применяется для сохранения строки текста

SymbolAttribute – Символьный атрибут, используется для сохранения символа

TextAttribute – Текстовый атрибут, применяется для сохранения текста неограниченной длины с форматированием
 TimeAttribute – Временной атрибут, используется для хранения времени
 TypeAttribute – Типовой атрибут, применяется для сохранения названия типа данных

Допустимыми значениями для множественности являются:

Multiplicity = {0..1, 1..1, 0..*, 1..*}

Так как предполагается организация двунаправленных ассоциации, реализуемых с помощью описания двух атрибутов на разных краях, то подобным способом можно описать и другие виды множественности, например, многие-ко-многим (*..*). Отметим, что обязательными элементами в выражении (4) являются лишь Name, AttributeKind, т.е. имя и вид атрибута. Остальные компоненты не обязательны и могут отсутствовать при описании атрибута.

Множество М, позволяет реализовать поведение экземпляров классов в виде методов, т.е. динамическую составляющую и представимо в виде (5):

$$M = \{ \langle \text{Name}, \text{mrc}, \text{Body} \rangle \} \quad (5)$$

где:

Name – Название метода (правильный идентификатор);

mrc – Параметр метода, $\text{mrc} \in \text{MPC}$;

Body – Строки программного кода, реализующего метод.

Каждый метод представляет собой процедуру (функцию не возвращающую результат). При этом функция может иметь параметр, представляемый элементом множества MPC. Т.е. реализуется шаблон (паттерн) проектирования объект-параметр (parameter object) когда в качестве параметра передается экземпляр класса.

Множество Е представляет собой множество обработчиков событий, возникающих в жизненном цикле объекта (экземпляра) сущности, описываемой классом предметной области и представляемыми в виде (6):

$$M = \{ \langle \text{Name}, \text{EventKind}, \text{Body} \rangle \} \quad (6)$$

где:

Name – Название обработчика события (правильный идентификатор);

EventKind – Вид события для которого создается обработчик;

Body – Строки программного кода, реализующего обработчик события.

Для описания видов событий используется перечисление вида (7):

EventKind = {AfterChangedAttributeValueEvent, AfterDeletedEvent, AfterLoadedEvent, AfterSavedEvent, BeforeDeletingEvent, BeforeSavingEvent, InitializationEvent} (7)

где:

AfterChangedAttributeValueEvent - Событие, вызываемое после изменения значения атрибута объекта

AfterDeletedEvent - Событие, вызываемое после удаления объекта

AfterLoadedEvent - Событие, вызываемое после загрузки объекта

AfterSavedEvent - Событие, вызываемое после сохранения объекта

BeforeDeletingEvent - Событие, вызываемое перед удалением объекта

BeforeSavingEvent - Событие, вызываемое перед сохранением объекта

InitializationEvent - Событие инициализации объекта

Множество предикатов, представляющих валидационные правила,

которым должен отвечать каждый объект, представимо множеством VLR, которое описывается (7):

$$VLR = \{ \langle cr, ATT_{VLR} \rangle \} \quad (7)$$

где:

cr - Предикат, имеющий параметры, которыми выступают атрибуты классов, которому должен соответствовать экземпляр сущности предметной области;

ATT_{VLR} - множество атрибутов, из которого построено валидационное правило.

Для улучшения анализа данных и упрощения представления используются множество визуализационных правил VSR, представляющих собой неупорядоченные тройки вида (8):

$$VSR = \{ \langle cr, vrk, ATT_{vsr} \rangle \} \quad (8)$$

где:

cr - предикат, определяющий применимость визуализационных правил

vrk - определяет вид визуализационного правила,

ATT_{vsr} - множество атрибутов, на которое распространяется визуализационное правило

при этом выполняется:

$$ATT_{vsr} \subseteq ATT$$

$$vrk \in VRK$$

где:

$$VRK = \{ HideProperty, DisableProperty, SetFontColor, SetBackgroundColor \}$$

где:

HideProperty - Данный вид правила скрывает атрибуты

DisableProperty - Данный вид правила делает неактивными атрибуты

SetFontColor - Данный вид правила устанавливает цвет шрифта в редакторах атрибутов

SetBackgroundColor – Данный вид правила устанавливает цвет фона в редакторах атрибутов

Множество контроллеров поведений ВНС состоит из элементов, каждый из которых представляет собой класс языка программирования, реализующий требуемый функционал.

Множество отчетов R представляет набор отчетов, каждый из которых описывается расширяемым языком разметки XML и содержит данные, интерпретируемые прикладной программой.

Перейдем к рассмотрению других видов классов, представляющих отдельные элементы метамодели.

В (9) представлено формальное описание множества вспомогательных классов (НС):

$$НС = \{ \langle АТТ, bc_{hc}, PC, M, VSR, ВНС, R \rangle \} \quad (9)$$

где:

АТТ (Attribute) – множество атрибутов класса предметной области;

bc_{dc} (BaseClass) – базовый вспомогательный класс, от которого унаследован данный;

PC (ProgramCode) – программный код реализации вспомогательного класса, представляемый в виде множество строк языка С#;

M (Method) – множество методов класса, позволяющих реализовать поведение экземпляров классов, т.е. динамическую составляющую;

VSR (VisualizationRule) – множество визуализационных правил, которые управляют видимостью, доступностью цветом отдельных атрибутов;

ВНС (BehaviorController) – множество контроллеров поведения, позволяющих управлять как поведением объектов, так и пользовательским интерфейсом приложения;

R (Report) – множество отчетов системы, позволяющие выводить экземпляры класса (объекта) в удобном для пользователя виде с возможностью распечатки данных.

При этом выполняются следующие ограничения:

$$\forall umm \in UMM \quad \forall hc \in НС, АТТ \neq \emptyset \vee bc_{dc} \neq \emptyset \vee PC \neq \emptyset$$

$$\forall hc \in НС, \forall bc_{hc} \in НС \Rightarrow hc \neq bc_{hc}$$

В (10) представлено формальное описание множества классов-запросов (QC):

$$QC = \{ \langle АТТ, PC, VSR, ВНС, R \rangle \} \quad (10)$$

где:

АТТ (Attribute) – множество атрибутов класса предметной области;

PC (ProgramCode) – программный код реализации вспомогательного класса, представляемый в виде множество строк языка С#;

VSR (VisualizationRule) – множество визуализационных правил, которые управляют видимостью, доступностью, цветом отдельных атрибутов;

BHC (BehaviorController) – множество контроллеров поведения, позволяющих управлять как поведением объектов, так и пользовательским интерфейсом приложения;

R (Report) – множество отчетов системы, позволяющие выводить экземпляры класса (объекта) в удобном для пользователя виде с возможностью распечатки данных.

при этом выполняются следующие ограничения:

$$\forall umm \in UMM \quad \forall qc \in QC, \quad ATT \neq \emptyset \vee PC \neq \emptyset$$

В (11) представлено формальное описание множества классов-параметров

методов (MPC):

$$MPC = \{ \langle ATT, bc_{mpc}, UM, M, VLR, VSR, BHC, R \rangle \} \quad (11)$$

где:

ATT (Attribute) – множество атрибутов класса предметной области;

bc_{mpc} (BaseClass) – базовый класс-параметр методов, от которого унаследован данный;

UM (UsingMethod) – множество методов, которые используют данный класс в качестве параметра;

M (Method) – множество методов класса, позволяющих реализовать поведение экземпляров классов, т.е. динамическую составляющую;

VLR (ValidationRule) – множество предикатов, представляющих валидационные правила, которым должен отвечать каждый объект;

VSR (VisualizationRule) – множество визуализационных правил, которые управляют видимостью, доступностью, цветом отдельных атрибутов;

BHC (BehaviorController) – множество контроллеров поведения, позволяющих управлять как поведением объектов, так и пользовательским интерфейсом приложения;

R (Report) – множество отчетов системы, позволяющие выводить экземпляры класса (объекта) в удобном для пользователя виде с возможностью распечатки данных.

При этом выполняются следующие ограничения:

$$\forall umm \in UMM \quad \forall mpc \in MPC, \quad ATT \neq \emptyset \vee bc_{mpc} \neq \emptyset$$

$$\forall mpc \in MPC, \quad \forall bc_{mpc} \in MPC \Rightarrow mpc \neq bc_{mpc}$$

В (12) представлено формальное описание множества классов-

перечислений (EC), представляющий именованные констаны с присвоенными целыми значениями:

$$EC = \{ \langle Name, ek, \{ val_i = 2^i - 1 \} \rangle \} \quad (12)$$

Где:

$$i \in 0..n;$$

$$ek \in EnumKind;$$

EnumKind = {Enum, Set} – тип класса перечисления, Enum – описывает перечисление, а Set – множество.

Из представленных формул видно, что описаны все ключевые моменты объектной метамодели, поэтому предложенный подход можно использовать при проектировании любой прикладной предметной области.

Итогом данной статьи явилась разработка математического описания объектной модели любой прикладной предметной области. В будущих статьях предполагается протестировать полученный аппарат на различных задачах, например, на представленной в работе [12].

Литература

1. Олейник П.П., программа для ЭВМ "Унифицированная среда быстрой разработки корпоративных информационных систем SharpArchitect RAD Studio", свидетельство о государственной регистрации № 2013618212 от 04 сентября 2013 г.
2. Олейник П.П. Иерархия классов метамодели объектной системы // Объектные системы – 2012: материалы VI Международной научно-практической конференции (Ростов-на-Дону, 10-12 мая 2012 г.) / Под общ. ред. П.П. Олейника. – Ростов-на-Дону: ШИ ЮРГТУ (НПИ), 2012. – С. 37-40., http://objectsystems.ru/files/2012/Object_Systems_2012_Proceedings.pdf
3. Олейник П.П. Иерархия классов представления валидационных правил объектной системы // Объектные системы – 2013: материалы VII Международной научно-практической конференции (Ростов-на-Дону, 10-12 мая 2013 г.) / Под общ. ред. П.П. Олейника. – Ростов-на-Дону: ШИ (ф) ЮРГТУ (НПИ), 2013. – С. 14-17., http://objectsystems.ru/files/2013/Object_Systems_2013_Proceedings.pdf
4. Oleynik P.P. Domain-driven design the database structure in terms of metamodel of object system // Proceedings of 11th IEEE East-West Design & Test Symposium (EWDTS'2013), Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), Rostov-on-Don, Russia, September 27 – 30, 2013, pp. 469-472.
5. Олейник П.П. Элементы среды разработки программных комплексов на основе организации метамодели объектной системы // Бизнес-информатика. 2013. №4(26). – С. 69-76., [http://bijournal.hse.ru/data/2014/01/16/1326593606/1BI%204\(26\)%202013.pdf](http://bijournal.hse.ru/data/2014/01/16/1326593606/1BI%204(26)%202013.pdf)
6. Олейник П.П. Предметно-ориентированное проектирование структуры базы данных в понятиях метамодели объектной системы // Объектные системы – 2014: материалы VIII Международной научно-практической конференции (Ростов-на-Дону, 10-12 мая 2014 г.) / Под общ. ред. П.П. Олейника. – Ростов-на-Дону: ШИ (ф) ЮРГТУ (НПИ) им. М.И. Платова, 2014. – С. 41-46., http://objectsystems.ru/files/2014/Object_Systems_2014_Proceedings.pdf
7. Oleynik P.P. Using metamodel of object system for domain-driven design the database structure // Proceedings of 12th IEEE East-West Design & Test Symposium (EWDTS'2014), Kiev, Ukraine, September 26 – 29, 2014, DOI: 10.1109/EWDTS.2014.7027052
8. Олейник П.П., Кураков Ю.И. Концепция создания обслуживающей корпоративной информационной системы экономического производственно-энергетического кластера // Прикладная информатика. 2014. №6. - С. 5-23.
9. Олейник П.П. К вопросу о необходимости проектирования иерархии атомарных литеральных типов для объектной системы, организованной в РСУБД // Информационно-вычислительные технологии и их приложения. IX Международная

- научно-техническая конференция: сборник статей. – Пенза: РИО ПГСХА, 2008. - С. 201-205.
10. Олейник П.П. Организация иерархии атомарных литеральных типов в объектной системе, построенной на основе РСУБД // Программирование, 2009, № 4. - С. 73-80.
 11. Oleynik P.P. Implementation of the Hierarchy of Atomic Literal Types in an Object System Based of RDBMS // Programming and Computer Software, 2009, Vol. 35, No.4, pp. 235-240.
 12. Олейник П.П. Унифицированная модель тестирования инструментов разработки объектно-ориентированных приложений // Объектные системы – 2014 (Зимняя сессия): материалы IX Международной научно-практической конференции (Ростов-на-Дону, 10-12 декабря 2014 г.) / Под общ. ред. П.П. Олейника. – Ростов-на-Дону: ШИ (ф) ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова, 2014. С. 23-32., http://objectsystems.ru/files/2014WS/Object_Systems_2014_Winter_session_Proceedings.pdf

MATHEMATICAL FORMALISM OF DESCRIBING THE OBJECT MODELS

Abstract. The paper presents a formal description of object models in terms of a unified metamodel for object-oriented database applications, developed by the author and independent of the subject area.

Keywords: Object-oriented programming; object-oriented database; object system metamodel; formal description of object models.